

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

XUJAYEVA Maxliyo Azadovna
Urganch davlat universiteti
doktoranti

Maksumova Dilrabo Kuchkarovna
Toshkent kimyo texnologiya instituti
texnika fanlari nomzodi, dotsent
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13927708>

XORAZM VILOYATIDA YETISHTIRILGAN “SAXOVAT” NAVLI QOVUNDAN INNOVATSION USULDA TAYYORLANGAN MARMELAD MAHSULOTINING TAHLILI

ANNOTATSIYA

Ushbu ilmiy izlanishimizda Xorazm viloyatida yetishtirilgan kechpishar *Saxovat* navli qovunning dastlab kimyoviy tarkibi o'rganilgan, undan marmelad ishlab chiqarish texnologik sxemasi taklif etilgan, laboratoriya sharoitida tayyorlangan marmelad mahsuloti tarkibidagi uglevodlar va vitaminlar miqdori bo'yicha kimyoviy tahlil qilingan, organoleptik jihatdan normativ hujjatlar bo'yicha standart talablarga mosligi o'rganilgan, 6 oy davomida saqlash jarayonida organoleptik tahlillar olib borilgan.

Kalit so'zlar: Qovun, qovunli marmelad, *Saxovat* navi, kimyoviy analiz, organoleptik tahlil, vitaminlar, uglevodlar.

INNOVATIVELY PREPARED MARMALADE FROM MELON OF THE “SAKHAVAT” VARIETY GROWN IN THE KHOREZM REGION PRODUCT ANALYSIS

ANNOTATION

In this scientific research, the initial chemical composition of late-season *Sakhavat* melon variety grown in Khorezm region was studied, a technological scheme for the production of marmalade is proposed from it, marmalade was prepared in laboratory conditions and chemically analyzed for the content of carbohydrates and vitamins. from an organoleptic point of view, compliance with the standard requirements of regulatory documents has been studied, organoleptic analyzes were carried out during the 6-month storage process.

Key words: Melon, melon marmalade, *Sakhavat* variety, chemical analysis, organoleptic analysis, vitamins, carbohydrates.

НОВАТОРСКИ ПРИГОТОВЛЕННЫЙ МАРМЕЛАД ИЗ ДЫНИ СОРТА “САХОВАТ” ВЫРАЩЕННОЙ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ АНАЛИЗ ПРОДУКТА

АННОТАЦИЯ

В настоящем научном исследовании впервые изучен химический состав дыни позднеспелого сорта "Саховат", выращенной в Хорезмской области, предложена технологическая схема производства из нее мармелада, проведен химический анализ по содержанию углеводов и витаминов в приготовленном в лабораторных условиях мармеладном продукте, изучено соответствие органолептически нормативным документам стандартным требованиям, проведены органолептические анализы при хранении в течение 6 месяцев.

Ключевые слова: дыня, дынный мармелад, сорт "Саховат", химический анализ, органолептический анализ, витамины, углеводы.

Настоящее исследование посвящено разработке и производству мармелада из дыни сорта "Саховат", выращенной в Хорезмской области. В настоящее время в Узбекистане активно развивается пищевая промышленность, что требует поиска новых и улучшенных рецептур. Мармелад является популярным кондитерским изделием, обладающим приятным вкусом и полезными свойствами. Целью исследования является изучение химического состава дыни сорта "Саховат", разработка технологической схемы производства мармелада и проведение химического анализа готового продукта. Также изучено соответствие органолептически нормативным документам стандартным требованиям, проведены органолептические анализы при хранении в течение 6 месяцев.

- мева-резаворли – 30 %;
- jeleli – 20 %;
- mevali – 20 %.

В настоящее время в Узбекистане активно развивается пищевая промышленность, что требует поиска новых и улучшенных рецептур. Мармелад является популярным кондитерским изделием, обладающим приятным вкусом и полезными свойствами. Целью исследования является изучение химического состава дыни сорта "Саховат", разработка технологической схемы производства мармелада и проведение химического анализа готового продукта. Также изучено соответствие органолептически нормативным документам стандартным требованиям, проведены органолептические анализы при хранении в течение 6 месяцев.

В настоящее время в Узбекистане активно развивается пищевая промышленность, что требует поиска новых и улучшенных рецептур. Мармелад является популярным кондитерским изделием, обладающим приятным вкусом и полезными свойствами. Целью исследования является изучение химического состава дыни сорта "Саховат", разработка технологической схемы производства мармелада и проведение химического анализа готового продукта. Также изучено соответствие органолептически нормативным документам стандартным требованиям, проведены органолептические анализы при хранении в течение 6 месяцев.

В настоящее время в Узбекистане активно развивается пищевая промышленность, что требует поиска новых и улучшенных рецептур. Мармелад является популярным кондитерским изделием, обладающим приятным вкусом и полезными свойствами. Целью исследования является изучение химического состава дыни сорта "Саховат", разработка технологической схемы производства мармелада и проведение химического анализа готового продукта. Также изучено соответствие органолептически нормативным документам стандартным требованиям, проведены органолептические анализы при хранении в течение 6 месяцев.

В настоящее время в Узбекистане активно развивается пищевая промышленность, что требует поиска новых и улучшенных рецептур. Мармелад является популярным кондитерским изделием, обладающим приятным вкусом и полезными свойствами. Целью исследования является изучение химического состава дыни сорта "Саховат", разработка технологической схемы производства мармелада и проведение химического анализа готового продукта. Также изучено соответствие органолептически нормативным документам стандартным требованиям, проведены органолептические анализы при хранении в течение 6 месяцев.

Xorazm viloyatida yetishtiriladigan ertapishar, oʻrtapishar, kechpishar navlarida 40 dan oshigʻining kimyoviy tarkibi tahlil qilindi. Ularning quruq modda miqdori, qand va vitamin C miqdori oʻzaro solishtirildi. *Saxovat* navi Xorazm sharoitida sentyabrning III dekadasi va oktyabr oylari va xatto ekilgan yilning iqlim sharoitiga koʻra noyabr oyi boshida ham hosil berishi mumkin. Ushbu davr uni qayta ishlashga ham juda mos hisoblanadi [3]. Qovunni qayta ishlashdagi texnologik hisoblarni bajarish uchun uning tarkibidagi ozuqaviy moddalarning foiz miqdorini aniqlash zarur. Tadqiqotlar “Oʻzbek geologiya qidiruv” AJ Markaziy laboratoriyasida qovunning *Saxovat* navi tahlil qilindi, qovun va uning sharbatining kimyoviy tarkibi 1 va 2 jadvallarda keltirilgan.

1-jadval

Texnologik hisoblar uchun *Saxovat* navi tarkibiy qismlari

Qovun etining ulushi	Sharbati	Pulpa	Qovun poʻchogʻi	Qovun urugʻi	Jami
65,2 %	54,1 %	11,1 %	27,3 %	7,5 %	100 %

2-jadval

Qovun sharbatining kimyoviy tarkibini

Koʻrsatkichlar	Massa ulushi %	Minerallar	mg/100g
Suv	88.7	Na	11
Quruq modda	11.3	K	127
Uglevodlar	9.6	Ca	14.2
Proteinlar	0,48	Mg	10.8
Vitaminlar	mg/1	Fe	287
B ₁	0,03	Kul miqdori, %	0,48
B ₂	0,03		
C	11.9		
Beta-karotin (A)	0,32		

Qovun sharbatining organoleptik koʻrsatkichlariga koʻra sharbati och sariq rangga ega, tashqi koʻrinishida u bir xil aralashma boʻlib, tubida ozgina choʻkindi kuzatiladi, taʼmi qovunga xos, yoqimli, shirin, hidi qovunning xarakteristikasi juda yaqin va begona hidlarga ega emas.

3-jadval

Qovun sharbatining organoleptik koʻrsatkichlari

Koʻrinishi	Taʼmi	Hidi	Konsistensiyasi
Och sariq rangda, bir jinsli aralashma, pastki qismida bir oz choʻkma va ozgina delaminatsiya mavjud	Qovunga xos, yoqimli, shirin, begona taʼmlarsiz	Yoqimli, qovunga xos, qovunga xos boʻlmagan begona hidsiz	Yopishqoq

Qovunli marmelad mahsulotning fizik-kimyoviy tahlili

Marmeladni GOST 6442-89 standart talablariga va texnologik koʻrsatmalarga muvofiq, belgilangan tartibda tasdiqlangan sanitariya qoidalariga toʻliq rioya qilgan holda ishlab chiqarildi. Ishlab chiqilgan tayyor mahsulotning retseptura boʻyicha massa koʻrsatkichlari 4-jadvalda koʻrsatilgan. Marmelad tayyorlash jarayonida rang va taʼm beruvchi E-qoʻshimchalar ishlatilmadi.

4-jadval

Qovun sharbatidan tayyorlangan marmeladning og'irlik ko'rsatkichlari

Namuna	Umumiy sharbat massasi (gr)	Tayyor mahsulot (gr)	Og'irligi 1 dona (gr)	Dona
Marmelad	1500	1450	7	207

Marmelad ishlab chiqarish jarayonida yuz beradigan o'zgarishlar

Ko'pik shakllanishi – oziq-ovqat ishlab chiqarishda ba'zi maxsus holatlarda, ko'pikli tuzilmani yaratish zarur bo'lganda, oqsillar ishlatiladi. Ko'pik shakllanishi va barqarorligiga ta'sir qiluvchi omillardan biri oqsilning yuqori eruvchanligidir. Bundan tashqari, atrof-muhitning, pH darajasining, tuz, saxaroza yoki boshqa shakarlarning mavjudligi va lipid konsentratsiyasi kabi omillar ham ushbu shakllanishga katta ta'sir qiladi. Eng yuqori ko'pikli xususiyatlarga ega oqsillar: tuxum oqi oqsili, gemoglobinning globulin qismi, jelatin, zardob oqsili, kazein mitsellari, bug'doy oqsillari va soya oqsillaridir [4].

Marmelad ishlab chiqarishda ko'pik hosil bo'lishi texnologik jihatdan salbiy omildir, chunki u yakuniy mahsulot sifatiga ta'sir qiladi, shaffof tuzilish shakllanishida katta rol o'ynaydi.

Marmelad pishirishda harorat-vaqt munosabati: Marmelad ishlab chiqarishda pishirish harorati juda muhimdir. Yumshoq shakarlamalarda kerakli tuzilish va shaffoflikni yaratishda katta ahamiyatga ega. Har bir shakar turi o'ziga xos qaynash nuqtalariga ega. Saxaroza konsentratsiyasining oshishi eritmalarning qaynash nuqtalarining oshishiga olib keladi [5].

Rang tahlili: Pishirish natijasida jele yumshoq konfetning rangi o'zgarishi aks ettiruvchidir kolorimetr usuli bilan aniqlanadi. Foydalanishdan oldin old jarayon bajarilmasdan bevosita o'lchandi. Kolorimetr qurilma har biri o'lchasdan oldin oq plastinkaga nisbatan standartlashtirilgan. L*, bu yorqinlik qiymati (yorug'lik (100)/qorong'i (0)) qiymatlari aniqlanadi. Eng aniq natijaga erishish uchun bir xil tahlil uch marotaba takrorlanishi kerak.

Ilmiy izlanish jarayonida qovundan konservantlar qo'shmagan holda marmelad tayyorlash maqsad qilib olingan va dastlabki izlanishlarni mos qovun navini tanlashdan boshladik. Kimyoviy ko'rsatkichlarga ko'ra tarkibida qand va inson salomatligida alohida o'rin tutuvchi vitamin C miqdorlari yuqori ko'rsatkichga ega bo'lgan *Saxovat* navi tanlandi. Vitamin C tabiiy konservant hisoblanib, uning konsentratsiyasi ko'pligi marmelad mahsulotining uzoq muddatda saqlanuvchanligini ham ta'minlaydi.

Qovunning kimyoviy tarkibi va undan tayyorlangan marmelad mahsuloti suyuqlik xromatogrammasida analiz qilindi. Unga ko'ra, marmelad tayyorlashda uglevodlardan glyukoza va fruktozada 90% parchalanish kuzatilgan, biroq marmelad tayyorlashda retsepturaga ko'ra shakar qo'shilishi hisobiga saxaroza miqdori oshganini ko'rishimiz mumkin. Vitamin B₁ va B₆ marmeladda yaxshi saqlangan, chunki ular issiqlikka juda bardoshli (248-250°C), B₂ va B₉ vitaminlarining 30% miqdori saqlab qolingani. Marmelad tayyorlash jarayonida vitamin C miqdorining 8,5% miqdori yo'qotilgan.

IQTIBOSLAR. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Джураев Х.Ф., Додаев К.О., Чориев А.Ж. “Технология переработки бахчевых культур” Хранение и переработка сельхозсырья. Тошкент- 2001. №9 – 52 б.
2. “Химический состав пищевых продуктов” Под ред. И.М.Скурихина и М.Н.Нестерина - Московская пищевая промышленность, М. 2009-с.248.
3. R. Mavlyanova, A. Rustamov, R. Khakimov, A. Khakimov, M. Turdieva and S. Padulosi "Melons of Uzbekistan" 2005. Melons of Uzbekistan. IPGRI Regional Office for Central Asia. Tashkent, Uzbekistan., 216 b.
4. Mallek-Ayadi, N. Bahloul and N. Kechaou – National School of Engineers of Sfax, “Laboratory of Applied Fluids Mechanics, Process Engineering and Environment of Melon technology” University of Sfax, Tunisia. 01 February 2018; Accepted: 29 June 2018
5. Ricardo Gomez-Garcia, Debora A. Campos A, Ana Oliveira A, Cristobal N. Aguilar B, Ana R. Madureira a, Manuela Pintado “A chemical valorisation of melon peels towards functional food ingredients: Bioactives profile and antioxidant properties” – Food Chemistry Volume 335, 15 January 2021, 12757-w